

amazon

Vol. 5 set 2026

Expedition MAGAZINE

O Tempo e o Clima na América do Sul

Análise Correlativa entre
o Evento GLE #77 e a
Resposta Ionosférica em
Baixas Latitudes: O Caso
de Manaus em 2025 e
2026

Saberes indígenas na escola

Capacitação em Geotecnologias fortalece a autonomia do povo Kayapó no monitoramento Territorial.

Desafios geotécnicos e governança ambiental na rodovia BR-319: Uma análise da formação Içá e da sustentabilidade na Amazônia

Uma breve observação no Projeto Trilhas do Saber: Educação Continuada com professores de matemática, Manaus-2024

Dendrocronologia e Assinaturas Climatológicas Globais: Análise de Eventos Cósmicos e Geofísicos em Anéis de Crescimento de *Scleronema micranthum* em Itacoatiara, AM

Nota

Educação:

Mestrado da Universidade do Estado do Amazonas

Pesquisa de mestrado analisa identidade territorial e resistência da Umbanda em Parintins (AM)

Pereira, na área de estudo em Parintins – Am.

A dissertação defendida pela professora Marineide Soares Pereira, foi desenvolvida no campo das ciências humanas e lança luz sobre os processos históricos de constituição da identidade territorial nos terreiros de Umbanda na cidade de Parintins, no Amazonas, e sua relação com as dinâmicas de apropriação dos espaços urbanos. O estudo investigou como esses espaços afro-religiosos se afirmam como territórios de resistência, identidade e poder simbólico em um contexto urbano marcado pela hegemonia cristã-católica. Partindo da compreensão de que o território vai além da dimensão física e se configura também como um espaço vivido, permeado por significados culturais, sociais e políticos, a pesquisa propôs uma análise aprofundada das territorialidades da Umbanda em Parintins. O trabalho evidencia como os terreiros constroem sentidos de pertencimento, enfrentam processos históricos de marginalização e desenvolvem estratégias de visibilidade no espaço urbano amazônico.

amazon

Expedition MAGAZINE

A investigação adotou uma abordagem qualitativa, com base na etnografia e na história oral, acompanhando de forma sistemática dois importantes espaços religiosos da cidade: o Centro Cultural Terreiro de Umbanda São Sebastião e o Centro Espírita de Umbanda Mãe Mariana. Durante o trabalho de campo, lideranças religiosas e membros das comunidades compartilharam narrativas que revelam trajetórias de fé, luta e afirmação identitária. Além disso, a dissertação analisou a atuação do Movimento Afro Parintintin, coletivo recente que se destaca como agente político na defesa do reconhecimento das religiões de matriz africana enquanto manifestações culturais legítimas. A pesquisa demonstra que os terreiros de Umbanda, para além de espaços de culto, constituem-se como territórios de disputa por direitos, memória e visibilidade, expressando tensões entre centralidade e marginalidade, tradição, modernidade, visibilidade e invisibilização no cenário urbano de Parintins. Ao articular religião, território e identidade, o estudo contribuiu de forma significativa para o debate acadêmico sobre religiosidades afro-brasileiras na Amazônia, ao mesmo tempo em que reafirma a importância do reconhecimento e da valorização da diversidade cultural e religiosa no espaço urbano brasileiro.

Docente de Geografia da Seduc-AM desde 2016, é mestra em Ciências Humanas (UEA), licenciada em Geografia e tecnóloga em Gestão Ambiental. Sua produção acadêmica foca em religiões de matriz africana e povos tradicionais na Amazônia, sob a perspectiva das dinâmicas territoriais e identitárias. Com experiência em gestão escolar em Parintins, atua hoje como técnica pedagógica no Núcleo de Gestão Curricular da Seduc-AM e articuladora nacional do Programa Escola das Adolescências.

Acesse

Leia a dissertação.

Território e territorialidades na umbanda: usos e apropriações dos espaços urbanos na cidade de Parintins - AM

Disponível em:

<https://ri.uea.edu.br/items/3b9e2758-0574-4864-8ac4-509f1f5cbe33>

Folhei onde estiver!

A **Amazon Expedition Magazine** consolida sua trajetória acadêmica com o lançamento do **Volume 5 (2026)**. Este periódico anual, de acesso aberto e caráter bilíngue, apresenta investigações interdisciplinares que articulam a complexidade do ecossistema amazônico ao rigor científico internacional. Ao reunir dados de campo e análises aprofundadas sobre climatologia, geofísica e dinâmicas sociais, a revista estabelece-se como uma fonte técnica de referência para o diálogo global sobre a região. Convidamos a comunidade científica e profissionais do setor a explorar as contribuições desta edição em:

<https://amazonexpedition.zohosites.com/edição-atual>

